

O'QUVCHILARNING NUTQINI RIVOJLANTRUVCHI O'YINLAR

Nuritdinova Qizlarxon Sunnatullayevna

Samarqand viloyat Narpay tuman 3-o'rta ta'lim maktabi
ona tili va adabiyot o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada ona tili va adabiyot darslarida o'quvchilar nutqini rivojlantirish uchun interfaol metodlardan foydalanishning ahamiyati tahlil qilinadi. O'qitishda o'yin usullaridan foydalanish natijasida o'quvchilarning nutqiy ko'nikmalari rivojlanishi, muloqot madaniyati oshishi va ijodiy fikrlash shakllanishi bo'yicha metodik tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: ona tili, adabiyot, nutqni rivojlantirish, interfaol metodlar, ijodiy fikrlash, muloqot, o'yin usullari.

Kirish

Ona tili va adabiyot fanlari yosh avlodning ma'naviy va intellektual rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Ushbu fanlar nafaqat nazariy bilimlar berishni, balki o'quvchilarni mantiqiy va ijodiy fikrlashga, nutq madaniyatini shakllantirishga ham o'rgatadi. Bugungi kunda ta'lim jarayonida yoshlarning kommunikativ salohiyatini rivojlantirish alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Prezident Shavkat Mirziyoyevning ta'lim sohasidagi islohotlari yoshlarga zamonaviy bilim va ko'nikmalar berishga qaratilgan. Bu esa o'qituvchilarni darslarni yanada qiziqarli va samarali usullarda o'tkazishga undaydi. Ayniqsa, interfaol metodlarni qo'llash orqali dars jarayonida o'quvchilarni faol ishtirok etishga jalb qilish, ularda nutqiy ko'nikmalarni rivojlantirish bugungi kunning dolzarb masalasidir.

Mazkur maqolada ona tili va adabiyot darslarida o'quvchilar nutqini rivojlantirishda interfaol metodlar va o'yin usullaridan samarali foydalanish tajribasi va amaliyotda qo'llash yo'llari ko'rib chiqiladi.

Ta'limda qo'llanilgan metodlar

1. Rolli o'yinlar metodi

Rolli o'yinlar o'quvchilarni adabiy qahramonlar obrazida o'z fikrlarini erkin ifodalashga o'rgatadi. Masalan, asar qahramonlari dialoglarini sahnalashtirish orqali o'quvchilar nutqiy malakalarini oshiradi. Shuningdek, munozarali vaziyatlar yaratish orqali ular tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi.

2. "Debat" metodi

Debatlar o'quvchilarni mantiqiy fikrlashga, qarama-qarshi nuqtai nazarlarni himoya qilishga va ravon nutq so'zlashga o'rgatadi. Masalan, dars mavzusiga oid ikki guruh o'rtasida muhokamalar tashkil etib, ularning nutqiy faoliyatini faollashtirish mumkin.

3. Klaster metodi

Klaster metodi mavzuga oid asosiy tushunchalarni grafik tarzda ifodalash imkonini beradi. Bu usul orqali o'quvchilar mavzuni mantiqiy tahlil qilish va tushunchalar o'rtasidagi bog'lanishni tushunish ko'nikmasini rivojlantiradi.

4. Matn bilan ishlash metodi

Matnni qayta hikoya qilish, matnni davom ettirish yoki tahlil qilish orqali o'quvchilarning so'z boyligi va fikr bayon qilish ko'nikmalari shakllanadi. Ushbu usul ijodiy fikrlashni ham kuchaytiradi.

5. "Fikrlar olami" metodi

O'quvchilar dars mavzusiga oid ijodiy va tanqidiy savollarga javob berish orqali mustaqil fikrlash ko'nikmasini rivojlantiradi. Masalan, asar qahramonlarining harakatlariga baho berish, voqealar rivojini tasavvur qilish kabi topshiriqlar ijodkorlikni oshiradi.

6. Nutqiy mashqlar va treninglar

Maxsus treninglar va mashqlar yordamida o'quvchilarning talaffuz qobiliyatlari va so'z boyligi yaxshilanadi. Masalan, "So'z zanjiri" o'yini yoki "Eng yaxshi notiq" musobaqasi orqali ularning muloqot ko'nikmalari rivojlantiriladi.

7. "Hayotiy vaziyatlar" usuli

Mazkur metod orqali o'quvchilar hayotda uchrashi mumkin bo'lgan muloqot jarayonlariga tayyorlanadi. Masalan, do'stlar bilan suhbat, savdo markazida sotuvchi bilan muloqot qilish kabi vaziyatlar ijodiy va amaliy mashqlar bilan boyitiladi.

8. "O'rnini top" metodi

Bu usul o'quvchilarning xotirasini va ijodiy fikrlashini mustahkamlashga yordam beradi. Guruh bo'lib ishlash orqali ularda hamkorlikda faoliyat yuritish ko'nikmasi shakllanadi.

Yuqoridagi metodlar dars jarayonini jonli va samarali qilish, o'quvchilarni o'quv jarayonining faol ishtirokchisiga aylantirish imkonini beradi. Natijada, o'quvchilarning nutqiy malakalari rivojlanib, ular kelajakdagi professional va shaxsiy muvaffaqiyatlari uchun zarur bo'lgan kommunikativ qobiliyatlarni shakllantiradi.

O'quvchilarning nutqini rivojlantiruvchi o'yinlarni qo'llash usullari

O'yinlar o'quvchilarning nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali vositalardan biri hisoblanadi. Ular o'quv jarayonini qiziqarli va jonli qilish bilan birga, o'quvchilarning muloqot ko'nikmalarini shakllantirishga katta hissa qo'shadi. O'yin usullari orqali ta'lim jarayonida o'quvchilar muloqot qilishga faol jalb qilinadi, bu esa ularning so'z boyligi va nutq madaniyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. O'yinlar muloqot qilishda o'quvchilarning o'z fikrlarini ravon va mantiqiy ifodalash imkoniyatlarini kengaytiradi, shuningdek, ular o'zaro fikr almashish jarayonida o'z bilimlarini mustahkamlaydi. O'yinlarning yana bir muhim jihati shundaki, ular o'quvchilarda ijodiy va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantiradi. O'yin jarayonida o'quvchilar o'zlariga berilgan vazifalarni ijodiy tarzda hal qilishga, muayyan sharoitlarda to'g'ri qaror qabul qilishga o'rganadilar. Bu esa ularning

muloqot davomida fikrlarini erkin bayon etishiga va nutq jarayonini boyitishiga yordam beradi.

Shuningdek, o'yinlar o'quvchilarning dars jarayoniga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ularda o'quv materialini yanada yaxshiroq o'zlashtirish imkoniyatini yaratadi. O'yin usullari orqali o'quvchilar faqatgina yangi bilimlarni egallab qolmay, balki ularni amaliyotda qo'llashga o'rganadilar. Bu jarayon ularda mustahkam xotira va doimiy ravonlikni shakllantiradi. Ta'kidlash joizki, o'yinlar dars jarayonini interfaol tashkil etishda o'quvchilarning faolligini oshirish, ularda ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish va o'zaro hamkorlikda ishlashni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. O'yin davomida o'quvchilar o'zaro fikr almashadi, bir-birlarining fikrlarini tinglaydi va hurmat qiladi, bu esa ularning muloqot madaniyatini oshiradi.

Natijada, o'quvchilarning nutqini rivojlantiruvchi o'yin usullari ular uchun nafaqat qiziqarli mashg'ulot, balki nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirishning samarali vositasi hisoblanadi. O'yinlar yordamida o'quvchilar o'z nutqlarini takomillashtiradi, so'z boyligini kengaytiradi va kelgusida muvaffaqiyatli muloqot qilish uchun zarur bo'lgan malakalarni egallaydi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, ona tili va adabiyot darslarida o'quvchilarning nutqini rivojlantirish uchun o'yin usullarini qo'llash ta'lim jarayonining samaradorligini oshiruvchi muhim vositalardan biri hisoblanadi. O'yinlar orqali o'quvchilar so'z boyligini kengaytirish, ravon nutq so'zlash, ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bundan tashqari, ular muloqot qilishda o'z fikrlarini aniq va mantiqiy ifodalash, bir-birlarini tinglash va fikr almashish kabi ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantiradi. Ushbu usullar ta'lim jarayonini jonli va interaktiv qilish bilan birga, o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ularda mustahkam bilim asoslarini yaratadi.

O'yinlarning ta'lim jarayonida qo'llanilishi o'quvchilarni faol ishtirok etishga undaydi va ularda nutq madaniyati hamda kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirishga yordam beradi. Natijada, o'yinlar o'quvchilarning nafaqat bilim olish jarayonini qiziqarli qiladi, balki ularda erkin fikrlash va muloqot qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Shu sababli, ona tili va adabiyot darslarida o'yin usullaridan foydalanish o'quvchilarning kelgusi hayoti uchun zarur bo'lgan nutqiy va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning eng samarali yo'llaridan biri sifatida e'tirof etilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning "2017-2021-yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori. -T.: 2016 y., 29-dekabr.

2. Shodiyeva Q. «Maktabgacha yoshdagi bolalarni to'g'ri talaffuzga o'rgatish». -T.: «O'qituvchi», 1990

3. Гербова В . Планирование работы по развитию речи и ознакомление с художественной литературой // Дошкольное воспитание, 1999, № 3, с 19-22.

4. Azimov Y, Qo'ldoshev R. Husnixatga o'rgatishning amaliy asoslari. GlobeEdit, 2020